

CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE PRIMEIROS SOCORROS

DOI: 10.5281/zenodo.14589185

ARAÚJO, Clara Fernandes de Souza¹

SANTOS, João Victor da Silva²

RIBAS, Jonatas Batista³

SILVA, Laylla Veridiana Castória⁴

ROSÁRIO, Taylor Miguel⁵

CAÇADOR, Beatriz Santana⁶

Objetivo(s): Identificar o conhecimento de profissionais da educação infantil sobre primeiros socorros antes e após intervenção educativa. **Métodos:** Pesquisa qualitativa, realizado com 36 profissionais da educação infantil de uma creche pública que participaram de uma oficina de primeiros socorros. A intervenção educativa foi realizada em dois momentos: Módulo 1: epistaxe, obstrução de vias aéreas superiores e crise convulsiva; Módulo 2: síncope, parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar) entre fevereiro e março de 2024. Foi realizado grupo focal antes (conhecimento prévios) e após a intervenção educativa (conhecimentos aprendidos) com questões relacionadas às temáticas da oficina. Os dados foram analisados mediante análise de conteúdo. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos sob o parecer: 6.701.754. **Resultados:** Identificou-se no grupo focal sobre os conhecimentos prévios dos participantes que os temas de maior desconhecimento eram: epistaxe e ressuscitação cardiopulmonar. No segundo módulo, crise convulsiva e síncope foram os temas com maior dificuldade de conhecer os manejos e condutas indicadas para intervir com as crianças. Os grupos focais após intervenção educativa evidenciaram aumento do conhecimento dos profissionais sobre a temática e evidencia da importância da capacitação no seu cotidiano como educador infantil. **Considerações Finais:** Conclui-se que a intervenção educativa melhorou o conhecimento dos profissionais sobre primeiros socorros. Aos enfermeiros importa qualificar cada vez mais abordagens educativas sobre a temática a fim de promover o conhecimento dos profissionais da educação sobre primeiros socorros e, assim, contribuir para a proteção da saúde das crianças no contexto escolar.

Fonte de financiamento: Não houve financiamento

Conflito de interesse: Não há conflito de interesse

Descritores: Ensino; Avaliação de Eficácia-Efetividade de Intervenções; Primeiros socorros; Educação continuada.

¹ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. clara.souza@ufv.br

² Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. joao.santos1@ufv.br

³ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. jonatas.ribas@ufv.br

⁴ Mestre em Enfermagem. Universidade Federal do Espírito Santo. laylla.veridiana@live.com

⁵ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. taylor.rosario@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. beatriz.cacador@ufv.br